

Boshlang'ich sinf o'quvchilari qobiliyatlarini tahlil qilishda Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Sun'iy intellekt kafedrasasi assistenti

Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li

m.xayrullayev@tsue.uz

tel: (97)456-87-97

Buxoro davlat universiteti talabasi

Turoboya Ro'zoy Bekmurotovna

turobovaroza02@gmail.com

tel: (88)829-20-29

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari qobiliyatlarini tahlil qilishdagi roli ko'rib chiqiladi. AI orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini baholash, shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini yaratish va ularning rivojlanishini real vaqtda kuzatish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Maqola ta'lim tizimida AI texnologiyalarining afzalliklari, shuningdek, maxfiylik va xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, AI yordamida o'qituvchilarning o'quv jarayonini boshqarish va o'quvchilar yutuqlarini bashorat qilishda qanday yondashuvlardan foydalanish mumkinligi ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ta'limda texnologiya, qobiliyatlarni tahlil qilish, sun'iy intellekt va ta'lim

Bugungi kunda Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari nafaqat texnik sohalarda, balki ta'lim tizimida ham o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyatlarini tahlil qilishda AI texnologiyalari orqali ko'plab yutuqlarga erishish mumkin [3]. O'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlanishlarini kuzatishda AI ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni taqdim etadi [2]. Bu texnologiya yordamida o'quv jarayoni shaxsiylashtirilgan va samaraliroq bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qobiliyat tahlili ularning imkoniyatlarini aniqlashda muhim o'rin tutadi. Har bir o'quvchining qobiliyati va talanti o'ziga xos bo'lganligi sababli, o'qituvchilar uchun ularni yaxshi anglash muhimdir [1]. Qobiliyat tahlili orqali o'qituvchilar o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga mos tarzda yondashishlari mumkin. Bu jarayon o'quvchilarni

rag'batlantirish, ularning o'ziga ishonchini oshirish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

An'anaviy usullarda qobiliyatlarni baholash uchun testlar, kuzatishlar, o'quvchilarni baholash va qiziqishlariga ko'ra sinovlar o'tkaziladi. Bu usullar vaqt talab etadi va qisman sub'ektivlik mavjud bo'lishi mumkin. An'anaviy testlar ko'p hollarda barcha o'quvchilarga bir xil tarzda yondashadi, bu esa o'z navbatida ularning individual xususiyatlari va qobiliyatlarini hisobga olmaydi. Shuning uchun AI texnologiyalarini qo'llash an'anaviy usullarning kamchiliklarini qoplash uchun qo'llanilmoqda [3].

AI texnologiyalari qobiliyat tahliliga yangi imkoniyatlar yaratib, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishni osonlashtiradi. AI orqali ta'lim tizimida shaxsiylashtirilgan yondashuvni amalga oshirish mumkin. Masalan, o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos o'quv rejalarini yaratish osonlashadi [4]. Shuningdek, AI yordamida real vaqtda o'quvchining rivojlanishiga oid ma'lumotlar olish mumkin, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi.

AI texnologiyalari yordamida qobiliyatlarni tahlil qilish jarayonida bir necha yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin:

Matematika va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini tahlil qilish

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini o'rganish uchun AI orqali maxsus testlar va mashqlar yaratiladi. Ushbu mashqlar o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini baholash bilan birga, ularning mantiqiy va strategik fikrlash qobiliyatlarini ham aniqlashga imkon beradi.

AI yordamida o'quvchilar o'qish va yozish ko'nikmalarini ham tahlil qilish mumkin. Masalan, Sun'iy intellekt dasturlari o'quvchilarning nutqini tahlil qilish orqali ularning o'qish darajasini va grammatik qobiliyatlarini baholaydi. Shuningdek, o'quvchilarning so'z boyligini oshirish va tushunishni yaxshilash uchun maxsus o'yinlar va vazifalar tayyorlanadi.

AI texnologiyalari o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy qobiliyatlarini ham o'rganish imkonini beradi. Bu orqali o'quvchilarning o'ziga xos xulq-atvori, liderlik qobiliyati, muloqot qilish darajasi va boshqa shaxsiy qobiliyatlari baholanadi. Shu asosda, ularga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun zarur tavsiyalar beriladi.

Adaptiv ta'lim tizimlari — Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'quvchilarni o'rganish jarayonida individual yondashuvni amalga oshiruvchi tizimlardir. Bunday tizimlar o'quvchilar o'qish tezligi, tushunish darajasi va o'rganish uslubini avtomatik ravishda tahlil qiladi. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlarini hisobga olib, adaptiv ta'lim tizimlari ularga mos keladigan topshiriqlar va o'quv materiallari taklif qiladi [2].

AI algoritmlari yordamida o'quvchilarning qobiliyatlarini tahlil qilish ancha osonlashadi. AI algoritmlari turli xil ma'lumotlarni tahlil qilish va ma'lum bir qobiliyatga ega o'quvchilarni aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, o'quvchining yozuvda qanday xatolar qilayotgani yoki matematik hisoblashda qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini o'rganish mumkin. Bu kabi ma'lumotlar o'qituvchilarga qaysi qobiliyatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatadi [3].

Sun'iy intellekt texnologiyalari shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini tuzishda katta yordam beradi. AI o'quvchilar qobiliyatlari, qiziqishlari, kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va shunga mos ravishda o'quv rejalarini moslashtiradi. Har bir o'quvchi uchun individual dars va topshiriqlar tanlanishi tufayli ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqi ortadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yutuqlarini kuzatishda AI ning o'rni AI yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yutuqlarini real vaqtda kuzatish o'quv jarayonini samarali boshqarishga imkon beradi. Har bir topshiriq natijalari, o'quvchining o'zlashtirishi va har qanday muvaffaqiyatsizliklar AI tizimi tomonidan avtomatik ravishda qayd etiladi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga va ota-onalarga o'quvchining rivojlanishi haqida aniq hisobot beradi [4].

1-jadval

Afzalliklar	Izoh	Kamchiliklar	Izoh
Shaxsiylashtirilgan ta'lim	O'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga oladi	Maxfiylik va xavfsizlik muammolari	Ma'lumotlarning himoyalanihi kerak
Tezkor tahlil va natijalar	Real vaqt rejimida o'quvchining yutuqlari kuzatib boriladi	Insoniy omilning yo'qligi	Faqat texnik yondashuv, hissiy tushuncha berolmaydi
Qobiliyatlar bo'yicha bashorat qilish	Kelajakdagi yutuqlarni bashorat qilish imkoniyati	Texnologiyaga to'liq bog'liqlik	AI tizimi ishdan chiqsa, jarayon to'xtashi mumkin
Individual yondashuv	Har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan dasturlar tayyorlash imkoniyati	Dasturlar va texnologiya xarajatlari	AI texnologiyalari qimmat, har bir maktabda joriy etish qiyin
O'quv jarayonini boshqarish imkoniyati	O'qituvchilarga o'quvchilar haqida keng ko'lamlil tahlil beriladi	Uzoq muddatli tadqiqotlar zaruriyati	AI tizimlarining samaradorligi aniq bo'lishi uchun vaqt talab etiladi

Sun'iy Intellekt Yordamida Qobiliyatlarni Tahlil Qilishning Afzalliklari va Kamchiliklari

Sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari ko'p, ammo bu texnologiyaning ayrim cheklovlari ham mavjud. AI o'quvchilarni individual tarzda o'rganishga yordam berish orqali o'quv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi [5]. Ammo Sun'iy intellektga to'liq tayanish natijasida ba'zi cheklovlar va xavf-xatarlar ham mavjud. AI tizimlari yordamida o'quvchilarning kelajakdagi yutuqlarini bashorat qilish mumkin. Misol uchun, AI algoritmlari o'quvchining o'zlashtirish darajasiga, topshiriqlarni bajarish tezligiga va qobiliyatlariga qarab uning qaysi sohada muvaffaqiyatga erishishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi [3].

Sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi o'qituvchilarga ham katta imkoniyatlar taqdim etadi. Ular AI vositalaridan foydalanib, o'z pedagogik usullarini takomillashtirishlari, qobiliyat tahlili jarayonini tushunishlari va har bir o'quvchiga individual tarzda yondashish ko'nikmalarini oshirishlari mumkin [1]. Boshlang'ich sinflarda AI dan foydalanishning xavfsizlik va maxfiylik masalalari AI texnologiyalari ta'limda foydalanilayotgan bo'lsa-da, ularning xavfsizlik va maxfiylik masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari haqida to'plangan ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi juda muhim [4].

Buni ustiga hozirgi kundagi "zamonaviy bolalar"da uelefondan foydalanish ta'lim jarayonida ko'plab imkoniyatlar yaratadi, lekin uning salbiy ta'sirlarini ham inobatga olish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilari texnologiyaga qiziqishi kuchli bo'lib, ular smartfonlardan o'qish va o'rganishda foydalanishlari mumkin. Telefon orqali o'quvchilar maxsus o'yinlar, interaktiv dasturlar va turli ta'limiy kontentga kirishlari mumkin, bu esa ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi [6]. Telefon orqali o'quvchilar sun'iy intellekt dasturlaridan foydalanib, o'z qobiliyatlarini mustaqil ravishda tahlil qilish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar [7]. O'quvchilar telefonni o'yin yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazish uchun ishlatsalar, bu ularning diqqatini pasaytirishi va o'qish samaradorligini tushirishi mumkin [8]. Ko'p vaqt davomida telefondan foydalanish ko'zga salbiy ta'sir ko'rsatishi, uyqu buzilishi va jismoniy faollikni kamaytirishi mumkin [9]. O'quvchilarning telefondan foydalanuvchi sifatida salbiy jihatlaridan saqlanish uchun ota-onalar va o'qituvchilar nazorati muhimdir. Texnologiya ta'limni qo'llab-quvvatlaydi, lekin u muvozanat va mas'uliyat bilan ishlatilishi kerak.

Xulosa: Boshlang'ich sinflarda qobiliyatlarni tahlil qilishda AI ning kelajagi Boshlang'ich sinf o'quvchilari qobiliyatlarini tahlil qilishda Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish kelajak uchun katta istiqbollarga ega. Bu texnologiyalar o'quvchilarning qobiliyatlarini chuqur o'rganish, ularning individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlanishiga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini yaratishda katta yordam beradi [5]. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim

jarayoniga joriy qilish orqali biz kelajak avlodni yanada bilimli, ijodkor va raqobatbardosh qilishga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Albasri, H., & Kosaraju, M. (2021). *Artificial Intelligence in Education: Current Applications and Future Directions*. Journal of Educational Technology, 17(3), 45-58.
2. Kukreti, S., & Mishra, K. (2020). *AI-Driven Adaptive Learning Systems for Elementary Education*. International Journal of Innovative Research in Computer Science, 12(6), 89-102.
3. Anderson, J. R., & Rees, H. M. (2022). *Using AI to Track and Predict Student Abilities: A New Approach in Elementary Education*. Educational Research Review, 18(2), 120-135.
4. Rahman, F., & Jenkins, M. (2019). *Ethics and Privacy in AI-Assisted Education for Children*. Child Development Perspectives, 13(4), 221-230.
5. Koedinger, K. R., & Alevan, V. (2017). *An Analysis of the Role of AI in Personalized Learning Experiences*. Computers & Education, 105, 49-65.
6. Johnson, L., & Adams Becker, S. (2018). *Mobile Learning in Elementary Education: Benefits and Challenges*. Learning and Education Technology Journal, 16(1), 34-47.
7. Wang, T., & Myers, J. (2019). *The Role of AI Applications in Personalized Learning via Mobile Devices*. Journal of Educational Applications, 9(4), 56-72.
8. Chen, Y., & Lin, Y. (2021). *Impact of Screen Time on Focus in Young Learners*. International Journal of Behavioral Science, 12(5), 89-100.
9. Kim, D., & Lee, J. (2020). *Health Implications of Prolonged Device Usage among Young Students*. Journal of Child Health and Development, 22(7), 45-60.